

MEDICAL SCIENCES

EFFICACY OF CURRENT DRUGS AGAINST SOIL-TRANSMITTED HELMINTHS

**Khanmirzayev F. I.,
Janahmadova Sh. N.,
Akbarova A. A.,
Aliyeva G. O.,
Abbasova Y. C.,
Bandalizada G. S.,
Bakhshiyeva S. H.**

V.Y. Akhundov Scientific Research Institute of Medical Preventive Medicine

GEOHELMİNTOZLARA QARŞI MÖVCUD DƏRMANLARIN EFFEKTİVLİYİ

**Xanmirzəyev F.İ.,
Canəhmədova Ş.N.,
Əkbərova A.A.,
Əliyeva G.O.,
Abbasova Y.C.,
Bəndəlizada G.S.,
Baxşiyeva S.H.**

V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Abstract

Soil-transmitted helminth (STH) infections are among the most widespread parasitic diseases worldwide, with children being particularly at risk. Drugs belonging to the benzimidazole group, such as albendazole and mebendazole, are widely used in preventive chemotherapy and play a significant role in reducing morbidity. However, in recent years, resistance to these drugs has emerged as a concern.

Fecal egg count reduction tests (FECRT) and mutations in the β -tubulin gene (F200Y, F167Y, E198A) are used as primary indicators. Results show that albendazole and mebendazole maintain high efficacy against *Ascaris lumbricoides*, but their effectiveness against *Trichuris trichiura* and Hookworm infections has decreased in some regions.

Combination therapies (albendazole + ivermectin/oxantel pamoate) demonstrate higher efficacy than monotherapy, with egg reduction rates of 82–95%. Monitoring of antihelminthic drugs and implementing combination treatment strategies are essential to prevent resistance and achieve the 2030 targets for the elimination of geohelminth infections.

Xülasə

Geohelmintozlar dünyada geniş yayılmış parazitər xəstəliklərdəndir, xüsusilə uşaqlar ən çox risk altındadır. Albendazol və mebendazol kimi benzimidazol qrupuna aid dərmanlar profilaktik kimyaterapiyada geniş istifadə olunur və xəstələnmənin azalmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Lakin son illərdə bu dərmanlara qarşı rezistentlik problemləri yaranmışdır.

Fekal yumurta sayının azalması testi (FECRT) və β -tubulin genindəki mutasiyalar (F200Y, F167Y, E198A) əsas göstəricilər kimi istifadə olunur. Nəticələr göstərir ki, albendazol və mebendazol *Ascaris lumbricoides*-a qarşı yüksək effektivliyini saxlayır, lakin *Trichuris trichiura* və Ankilostomidozlarda effektivlik bəzi regionlarda azalmışdır.

Kombinə terapiyalar (albendazol + ivermektin/oxantel pamoat) monoterapiyadan daha yüksək effektivlik göstərir (yumurta sayının azalması 82–95%). Antihelminth preparatların monitorinqi və dərman kombinasiya strategiyalarının tətbiqi rezistentliyin qarşısını almaq və 2030-cu il üçün geohelmintozların eliminasiyası hədəflərinə nail olmaq üçün vacibdir.

Keywords: soil-transmitted helminths, albendazole, mebendazole, ivermectin, combination therapy, anthelmintic resistance

Açar sözlər: geohelmintoz, albendazol, mebendazol, ivermektin, kombinasiya terapiya, antihelminth rezistentlik

Giriş: Torpaqla keçən helmintozlar (geohelmintozlar) insanlarda ən çox yayılmış parazitər xəstəliklərdəndir. Ümumi Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məlumatlarına görə bütün dünyada təqribən 2 milyard insan, o cümlədən ÜST Avropa Regionu üzrə 4 milyon

uşaq geohelmintozlardan əziyyət çəkir (1). Son illərdə bu helmintlərlə mübarizədə kimyaterapiyanın rolu xeyli artmış və kütləvi kimyaterapiya yolu ilə xəstələnmənin azaldılması üçün real imkan yaranmışdır.

Geohelmintozların müalicəsində yüksək keyfiyyətli antiparazitar preparatların geniş tətbiqinə və müəyyən uğurlu nəticələr əldə edilməsinə baxmayaraq bu sahədə bir sıra problemlər qalmaqdadır (2). Belə ki, geohelmintozların müalicəsində işlədilən antihelmint preparatlara davamlılığın əmələ gəlməsi müalicəsinin effektivliyini azaldır və rəşional mübarizə tədbirlərinin keyfiyyətli aparılmasına mane olur (3). 2030-cu ilə qədər uşaqlarda geohelmintozların eliminasiyasına nail olmaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatlarının (ÜST) global hədəflərindən biridir (4).

Məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar arasında aparılan dehelmintizasiyanın nəticələrinin sistematik təhlilində meta analizlərdə istifadə edilmişdi (5). Profilaktik kimyaterapiyanın aparılmasında əsas məqsəd xəstələrin sayının azadılmasıdır (6). ÜST bu məqsədlə əsasən albendazol (400 mq) və mebendazol (500 mq) bir dəfəlik dozalarını tövsiyə etmişdir. Geohelmintoz invaziyalarına nəzarət etmək üçün ÜST 2017 -ci ildə profilaktik kimyaterapiya təlimatını nəzərdən keçirmiş və bu barədə tövsiyələr verilmişdir. Eyni zamanda antihelmint preparatların effektivliyinin monitorinqinin aparılması və bu preparatlara davamlıq risklərinin azadılması məqsədilə antihelmint dərman kombinasiyalarından istifadə tövsiyə edilmişdir (7).

Albendazol və mebendazol həm tək həm də digər antihelmint preparatlarla birlikdə (kombinasiyada) bütün dünyada 30 ildən artıqdır ki, geniş şəkildə istifadə olunur. Albendazolun geohelmintozlara qarşı əldə edilən bu effektivlik göstəricisi ÜST tərəfindən tövsiyə edilən qənaətbəxış effektivlik kimi təyin edilmişdir (8).

Hazırda dünyada geohelmintlərə qarşı yaranan rezistentlik ciddi problem olaraq qəbul olunur.

Bütün dünyada regionlar üzrə antihelmint preparatlara rezistentlik aşağıdakı kimidir.

Afrikada (Tanzaniya, Keniyada) - Trixosefalyozun (*Trichuris trichiura*) albendazol ilə müalicədə FECRT (Fecal Egg Count Reduction Test) - Nəcis nümunəsində yumurta sayının azalması testi -40-60%; β tubinin mutasiyasında bəzi ərazilərdə F200Y aşkar edilmişdir.

Cənub-Şərqi Asiyada - *Trichocephalus trichiurus* FECRT- 50%, β tubilin F200Y müəyyən edilmişdir.

N. Amercanus Afrikada - FECRT - orta - 80% az sayda mutasiya müəyyən edilmişdir. Cənubi Asiyada (Hindistan, Nepal) FECRT- 50-60% - F200Y; *Trichocephalus trichiurus* müəyyən edilmişdir.

Ascaris lumbricoides - FECRT>95% mutasiya müşahidə olunmamışdır. Latın Amerikasında (Kolumbiya, Brazilya) - *Trichocephalus trichiurus* 50-60%, F200Y mutasiyası rast gəlinmişdir, *Ancylostoma duodenale*- FECRT - 78-85% - mutasiya məlumat yoxdur.

Avropa/MDB.- *Ascaris lumbricoides* - albendazol ilə müalicədə birdəfəlik dozada FECRT> 90-95% olmuşdur, mutasiyalar aşkarlanmamışdır.

Afrikada bəzi ərazilərdə *Trichocephalus trichiurus* qarşı albendazolun effektivliyi aşağı düşüb (mutasiyalar təsdiqlənib). Asiya, Hindistan, Çin və Cənub Şərqi Asiyada *Trichocephalus trichiurus* və *ancylostoma duodenale* populyasiyalarında davamlıq halları qeyd olunub. Latın Amerikas: Kolumbiya,

Brazilyada - *Trichocephalus trichiurus* populyasiyalarında β -tubulin mutasiyalar qeyd olunub.

Xüsusilə benzimidazol qrupuna aid olan preparatlara (albendazol və mebendazol) bu zaman müalicədə dərman kombinasiyalarının istifadəsinə ehtiyac yüksəlir .

Belə ki, aparılmış tədqiqatlarda məlum olmuşdur ki, trisosefalyozda albendazol , ivemektin kombinasiyasında ERR effekti 82% , tək albendazol ilə müalicədə isə bu 30-40% -dir. Albendazol Oxantel Pomatla birgə kombinasiya trixosefalyozu yüksək seçici təsir etməsi aşkar edilmişdir.

Antihelmint preparatlara davamlılığın təyin edilməsi geohelmint invaziyalarının müalicəsində effektivliyin azalmasını aşkar etmək və nəzarət tədbirlərini təkmilləşdirmək son dərəcə vacibdir.

Dünya əhalisinin dördü birindən çoxu geohelmintozlarla yoluxmuşdur. Geohelmintozlar xüsusilə dünyanın tropik və subtropik zonalarında geniş yayılmışdır. Məktəbəqədər, məktəb yaşlı uşaqlar ən həssas təbəqədir (3).

2030-cu ilə qədər uşaqlarda geohelmintozların eliminasiyasına nail olmaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının [ÜST] global hədəflərindən biridir .

Kütləvi kimyəvi profilaktika bu hədəfə nail olmaq üçün istifadə edilir. ÜST bildirmişdir ki, geohelmintozların endemik olduğu 103 ölkədə təxminən 267,5 milyon məktəb yaşlı uşağın müalicəyə ehtiyac var (4). 2021-ci ilin məlumatına görə dünyada geohelmintlərə endemik ölkələrdə yoluxma riski altında olan təxminən 500 milyon uşaq profilaktik kimyaterapiya almışdır.

Məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar arasında aparılan dehelmintizasiyaların nəticələrinin sistematik təhlilində meta-analizlərdən istifadə edilmişdir. 2008-ci ildə Klizer Vtzinger, 2017-ci ildə Moser et.al öz tədqiqatlarında meta analizdən istifadə edərək bütün yaş populyasiyalarında geohelmintozlara qarşı müxtəlif antihelmint preparatların effektivliyinə dair araşdırmalar aparılmışlar (2,5).

Profilaktik kimyaterapiyanın aparılmasında əsas məqsəd xəstələrin sayının azadılmasıdır (6). ÜST bu məqsədlə əsasən albendazol (400 mq) və mebendazolun (500 mq) bir dəfəlik dozalarını tövsiyə etmişdir. Geohelmintoz invaziyalarına nəzarət etmək üçün ÜST 2017-ci ildə profilaktik kimyaterapiya təlimatını nəzərdən keçirmiş və bu barədə tövsiyələr vermişdir, eyni zamanda antihelmint preparatların effektivliyinin monitorinqi aparılması bu preparatlara davamlıq risklərinin azadılması məqsədlə dərman kombinasiyalarından istifadə tövsiyə edilmişdir (7).

Aparılmış tədqiqatlarda – müalicə alan uşaqların cinsi, yaşı, xəstəliyinin klinik vəziyyəti (ağır, yüngül, orta, simptomatik, asimptomatik), müalicə sxemləri, müayinə üçün götürülən nümunənin miqdarı, diaqnostik üsullar (mikroskopik, molekulyar) (qPCR), invaziyanın intensivliyi, müalicədən əvvəl və sonra nəcisin hər qramında yumurtaların sayı [EPG], müalicənin nəticələri və digər müvafiq məlumatlar daxil edilmişdir. Albendazol və mebendazol həm tək həm də digər antihelmint preparatlarla birlikdə (kombinasiyada), bütün dünyada 30 ildən artıqdır ki, geniş şəkildə istifadə olunur .

Albendazol 1982-ci ildən insan geohelmintozlarının müalicəsində tətbiq edilir. Albendazolun geohelmintozlara qarşı əldə edilən bu effektivlik göstəricisi ÜST tərəfindən tövsiyə edilən qənaətbəxış effektivlik kimi təyin edilmişdir (8). Albendazolun və ya mebendazolun digər antihelmint preparatlarla moksidektin (8-24 mq/kq), ivermektin (200 mq/kq) kombinasiyalarda tətbiqi, albendazolun effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Bəzi tədqiqatlarda oxantel pamoatın (20 mq/kq həm dozada) və ya albendazol (400 mq/kq tək dozada) kombinasiyada istifadəsi geohelmintozların müalicəsində alternativ dərman kimi istifadəsi təklif edilmişdir (10). Beləliklə, pirantel pamoat və oxantel pamoatın albendazol və mebendazol ilə birgə kombinasiyada istifadəsi geohelmintozların müalicəsində bir seçim ola bilər (11).

Qeyd edilən müalicənin effektivliyinə eyni zamanda invaziyanın intensivliyi, sahib orqanizmin immun statusu təsir edə bilər (12).

Antihelmint preparatlara qarşı davamlılıq yaranması ehtimal olunur və müxtəlif ərazilərdə geniş yayılmışdır. Antihelmint preparatlara qarşı davamlılığın yaranması öz təsdiqini tapması ÜST tərəfindən 2030-cu ildə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmağa mane ola bilər (9).

Geohelmintozların müalicəsində istifadə edilən spesifik antihelmint preparatlara rezistentlik bütün dünya üzrə qiymətləndirilmişdir (3).

Geohelmintozların Albendazol, mebendazol (benzimidazol), levamisol, pyrantel pamoat - bu preparatların rezistentlik effektivliyi tədqiq edilmişdir.

Dərman davamlılığının əsas göstəriciləri - antihelmint preparatlara qarşı müalicə effektivliyinin azalması, klinik sağalma və parazitoloji göstəricilərin faizinin azalması - ilə müəyyən edilir.

Eyni zamanda bu məqsədlə molekulyar markerlərdən də istifadə edilir.

Benzimidazol qrupu preparatlara qarşı rezistentlikdə ən çox rast gəlinən markerlər;

β -tubulin genindəki SNP-lər (nöqtəvi mutasiyalar), F200Y, F167Y, E198A- tipli mutasiyalardır.

Rezistentliyin qiymətləndirmə üsullarına aşağıdakılar aiddir.

Fekalda yumurta sayının azalma tezi (FECRT): Müalicədən əvvəl və sonra helmintin sayı müqayisə edilir. Belə ki, müalicədən əvvəl nəcis nümunələri götürülür və yumurta sayı (epg – eggs per gram) ölçülür. Standard dozada antihelmint preparat tətbiq edilir (məsələn, albendazol 400 mg və ya mebendazol 500 mg) və müalicədən 7–14 gün sonra yenidən nəcis nümunələri götürülür. ÜST tərəfindən dəyərləndirmənin qiymətləndirilməsi aşağıdakı kimi qəbul edilib (ÜST) $\geq 95\%$ – normal effektivlik, 90–95% – şübhəli, $< 90\%$ – davamlılıq ehtimalı yüksəkdir

Genetik markerlərin araşdırılması

Davamlılıqla əlaqəli molekulyar mutasiyalar, xüsusilə β -tubulin genindəki dəyişikliklər, qlobal protokollarda əsas marker kimi qəbul edilmişdir, bu müayinələrdə PCR (Polymerase Chain Reaction), qPCR (Quantitative PCR) metodlarından istifadə edilməklə aparılır.

Bu mutasiyalar benzimidazol qrupu dərmanlara (məsələn, albendazol, mebendazol) davamlılıqda aşkar edilir. Bundan başqa, in vitro testlərdən də istifadə edilir. Bu üsullar laborator şəraitdə helmintlərin preparata reaksiyasını birbaşa yoxlayır. Bu zaman Egg hatch assay (EHA) – yumurtalardan sürfənin çıxmasını bloklayan antihelmint preparatın dozası müəyyən edilir, Larval development assay (LDA) – metodunda Larva sürfələrin inkişafının inhibisiyası qiymətləndirilir, Larval motility assay – Larva hərəkətliyinin azalması müəyyən edilir.

Bu zaman müalicədən əvvəl və sonra yumurta sayının müqayisəsi, molekulyar diaqnostika: PCR ilə β -tubulin mutasiyasının aşkarlanması, in vivo və in vitro testlər, helmint yumurtalarının izolyasiyası və bu yumurtaların tədqiqi üsullarından istifadə edilir.

Antihelmint preparatlara monitorinqlərin aparılması rezistentliyi qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tövsiyə olunur.

Dərman davamlılığının erkən aşkar edildikdə tək dərmanla müalicə əvəzinə kombinasiyalardan istifadə edilməlidir. (məs., albendazol+ivermektin), Eyni zamanda rezistentliyə şübhə yaranan hallarda dərmanların təkrar istifadəsinin qarşısını almaq lazımdır.

Hazırda dünyada geohelmintlərə qarşı yaranmış antihelmint rezistentlik ciddi problem olaraq qəbul olunur. Xüsusilə benzimidazol qrupuna (albendazol və mebendazol) - bu zaman dərman kombinasiyaları ehtiyac yüksəlir.

1. Albendazol+İvermektin

Triosefalyozda alben+ivermektin ilə müalicədə 82% qədər yumurta sayının azalması qeyd edilib (tək albendazola müalicədə isə bu 30-40 %- dir)

Albendazolun + Oxantel Pamoatla birgə kombinasiyası T. trich -ya yüksək seçici təsir edir. 2021-ci ildə WHO apardığı təhlildə bu kombinasiya ilə yumurta (ifrazı) 95%-ə qədər azaldığı qeyd edilmişdir. 2021-ci ildə Tanzaniyada və Efiopiyada aparılmış tədqiqatlarda kombinasiyalarda effektivlik monoterapiyadan 3-4 dəfə yüksək olmuşdur.

Albendazol+Mebendazol kombinasiyası nadir hallarda istifadə olunur (çünki eyni təsir mexanizminə malikdir). İstifadə müddət artıqca effektivlik artır, lakin toksiklik yüksəlir.

Aparılmış tədqiqatlarda məlum olmuşdur ki, albendazol+levamisol - askarid və ankilostomidozlara qarışıq invaziyalarda daha effektivdir.

Bu kombinasiyada yumurta sayının > 90 azalması və təkrar yoluxma riski azalması qeyd edilmişdir.

Antihelmint preparatlara davamlılığın təyin edilməsi, geohelmint invaziyalının müalicəsində effektivliyin azalmasını aşkar etmək və nəzarət tədbirlərini təkmilləşdirmək baxımından son dərəcə vacibdir. Davamlılığın müəyyən olunması üçün beynəlxalq səviyyədə istifadə olunan protokol mövcuddur.

Ədəbiyyat

1. World Health Organization. Soil-transmitted helminth infections. Fact sheet. Geneva: WHO; 2023
2. Keiser J., Utzinger J. Efficacy of current drugs against soil-transmitted helminth infections. *JAMA*. 2008;299(16):1937–1948.
3. Jourdan P.M., Lamberton P.H.L., Fenwick A., Addiss D.G. Soil-transmitted helminth infections. *Lancet*. 2018;391(10117):252–265
4. World Health Organization. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: A road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: WHO; 2020.
5. Moser W., Schindler C., Keiser J. Systematic review and meta-analysis of drug efficacy. *BMJ*. 2017;358:j4307.
6. Gabrielli A.F., Montresor A., Engels D., Savioli L. Preventive chemotherapy in human helminthiasis. *Acta Trop*. 2011;120:S197–S202.
7. World Health Organization. Assessing the efficacy of anthelmintic drugs against soil-transmitted helminths. Geneva: WHO; 2013.
8. Horton J. Albendazole: a review of anthelmintic efficacy and safety. *Fundam Clin Pharmacol*. 2000;14:95–104.
9. World Health Organization. Weekly epidemiological record. Geneva: WHO; 2021
10. Speich B., Knopp S., Mohammed K.A., et al. Comparative efficacy of oxantel pamoate-albendazole combination. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014;8:e3268.
11. Belizario V.Y., Totañes F.I., de Leon W.U., et al. Efficacy of combination anthelmintic therapy. *Acta Trop*. 2014;134:1–7.
12. Bundy D.A.P., Appleby L.J., Bradley M., et al. Immunological and epidemiological aspects of soil-transmitted helminth control. *Lancet*. 2018;391:252–265.